

¿CÓMO SE VIVE EL
CAMBIO CLIMÁTICO EN
LOS LLANOS DE MOXOS?

¿CÓMO SE VIVE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS LLANOS DE MOXOS?

Redacción y edición: Marielle Cauthin y Andrea Baudoin Farah

Investigación: Marielle Cauthin, Andrea Baudoin Farah, Héctor Angarita, Silvia Ten, Paul Andre Van Damme, Ninette Canaza, Adrian Vogl y Zulema Lehm.

Diseño e ilustración: Adriana Herbas Cordero/ Sara Kulli

Fotografías: Marielle Cauthin

Primera edición: Julio, 2025 – La Paz

DOI: 10.5281/zenodo.17275207

Imprenta: La Palabra del Beni

Esta publicación fue posible gracias al apoyo financiero de la Fundación Gordon y Betty Moore, en el marco del proyecto: "Integrando valores de servicios ecosistémicos en instrumentos de política local y regional para la conservación y el desarrollo sostenible en los Llanos de Moxos" (2023-2025).

¿CÓMO SE VIVE EL
CAMBIO CLIMÁTICO EN
LOS LLANOS DE MOXOS?

PRESENTACIÓN

El cambio climático es uno de los grandes problemas que enfrenta el planeta, ya no es solo una posibilidad sino una realidad que se vive y se percibe en las ciudades, en el campo, en los desiertos y en la Amazonía. Desde 2021, miembros del Grupo de Trabajo para los Llanos de Moxos (GTLM)¹ han venido conversando con varios actores del Beni (comunidades indígenas y campesinas, productores agrícolas, ganaderos, pescadores, funcionarios y autoridades municipales y departamentales, entre otros) sobre los cambios que han observado en el clima, desde eventos climáticos extremos hasta cambios progresivos en los patrones de lluvias y temperaturas a lo largo del año. Estos diálogos buscan comprender mejor los impactos del cambio climático y las formas en las que las personas se están adaptando a estos nuevos retos que enfrentan.

Si bien el cambio climático es un tema sobre el que existe abundante información a nivel global, se observa una gran disparidad en términos de acceso a la información entre países y regiones del mundo. Por otra parte, todavía se presta poca atención a las narrativas de las vivencias locales y -en concreto- de comunidades indígenas y campesinas², sobre los efectos del cambio climático en sus vidas, siendo que dependen directamente de la estacionalidad. En ese sentido, la información que presentamos a continuación tiene el desafío de comenzar a llenar estos vacíos de conocimiento y caracterizar, a partir de percepciones locales, la variabilidad climática y sus impactos en la vida de las familias que habitan los Llanos de Moxos, una región particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático por sus características ecológicas, sociales, económicas y culturales. En este documento, enfatizamos en las valiosas experiencias y conocimientos de los actores locales respecto a la crisis climática que atraviesan. Sus relatos evidencian cambios en los patrones del clima y la ocurrencia de eventos climáticos extremos, así como impactos sobre sus medios de vida y salud.

El presente informe recoge resultados de investigaciones realizadas por distintas instituciones parte del GTLM entre 2021 y 2025. En específico, expone datos sobre percepciones de diversos actores sociales del Beni relevados en el marco del proyecto: “Construyendo una visión conjunta de desarrollo sostenible para los Llanos de Moxos” (2020 - 2022) y del componente de investigación sobre sistemas de agua dulce, humedales y pesca del proyecto: “Integrando valores de servicios ecosistémicos en instrumentos de política local y regional para la conservación y el desarrollo sostenible en los Llanos de Moxos” (2023 - 2025)³.

¹ Para más información visitar: <https://llanosdemoxos.org/es-es/>

² Fernández-Llamazares, A.; Díaz-Reviriego, I.; Méndez-López, M.; et al. (2014). Cambio climático y pueblos indígenas: Estudio de caso entre los Tsimane', Amazonia boliviana. En: Cambio climático y sistemas socioecológicos. Número especial de la Revista Virtual de la Red de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Community based management of environmental challenges in Latin America COMET.LA

³ Los datos presentados en este documento fueron levantados hasta el 30 de noviembre de 2024.

El objetivo general de estos proyectos es generar insumos para la reflexión entre diversos actores sobre potenciales escenarios de desarrollo para el Beni y sus consecuencias en el bienestar de la población. Con el primer proyecto se levantó información en todos los municipios benianos. Se realizaron 18 talleres con funcionarios y autoridades municipales, 15 talleres con representantes de organizaciones indígenas, 10 talleres con ganaderos, 5 talleres con organizaciones campesinas y 2 talleres con miembros de asociaciones de pescadores. Se rescataron percepciones sobre sus relaciones con el entorno y las tendencias de cambio de los ecosistemas, así como prioridades para el desarrollo de la región⁴. El segundo proyecto indagó más a profundidad sobre los efectos del cambio climático, como incidencia de extremos climáticos, y las presiones socioambientales de origen antrópico en los medios de vida de comunidades indígenas, campesinas y familias pescadoras en la cuenca media del río Mamoré. Las comunidades visitadas fueron: Gundonovia, ubicada dentro el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré (Tipnis); Camiaco en el municipio de Loreto, ubicado sobre el río Mamoré; Mangalito del Río y Loma Suárez en el municipio de Trinidad, la primera asentada en un brazo viejo del río Mamoré y la segunda sobre el río Ibare.

El presente texto está organizado de la siguiente manera. La primera parte inicia con una explicación sobre qué es el cambio climático y la vulnerabilidad asociada a este fenómeno en los Llanos de Moxos; posteriormente se realiza un recorrido por los municipios benianos, para evaluar cómo es percibido el cambio climático y cómo está afectando a los beneficios que la naturaleza brinda a las comunidades indígenas y campesinas, agricultores y ganaderos, mujeres y hombres de todas las edades. Los pobladores describen sus vivencias con relación a las variaciones climáticas observadas: temperaturas más altas, estaciones menos predecibles, mayor frecuencia de eventos extremos (intensidad de lluvias, inundaciones, sequías), pérdida de agua, mayor incidencia de plagas e, incluso, vientos más fuertes.

En la segunda parte del documento se recoge la memoria climática de cuatro comunidades: Gundonovia, Camiaco, Mangalito del Río y Loma Suárez, que nos relatan sus experiencias frente a eventos climáticos extremos a lo largo de 33 años, así como las características y la vulnerabilidad que asocian a estos. Finalmente, estas comunidades explican -mediante mapas- cómo evidencian a nivel territorial el impacto de los eventos de sequía, fuego e inundación.

Todo ello aporta a una mejor comprensión sobre los efectos del cambio climático en Llanos de Moxos, y también otorga voz a una diversidad de actores que expresa sus valiosas vivencias, experiencias y conocimientos sobre el clima, así como sus incógnitas y alternativas para hacer frente al riesgo climático que, para estos actores, se vincula con las consecuencias del impacto de las actividades humanas en el territorio.

⁴ Vogl, A., Angarita, H., Baudoin Farah, A., Ten, S. y Wolny, S. (2022). Construcción conjunta de una visión de desarrollo sostenible para los Llanos de Moxos. Grupo de Trabajo para los Llanos de Moxos: Natural Capital Project/ CIBIOMA-UABJB. Trinidad (Beni, Bolivia).

CAMBIO CLIMÁTICO, UNO DE LOS MAYORES DESAFÍOS DE LA HUMANIDAD

¿Qué es el cambio climático? Es un fenómeno producido por la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que, en su mayoría, provienen de actividades humanas como el uso de combustibles fósiles (utilizados para energía y transporte) y el cambio de uso de suelo (como la deforestación y conversión de sabanas y humedales para la producción agropecuaria)⁵. Los GEI son llamados así porque son gases que se generan en la Tierra, se quedan en nuestra atmósfera y retienen el calor, como el vapor dentro de una olla tapada. Esto aumenta la temperatura promedio en el planeta, lo que a su vez tiene efectos en los patrones de circulación atmosférica y oceánica que se relacionan con eventos como huracanes; periodos de sequía cada vez más largos e intensos; el acelerado derretimiento de glaciares y la elevación de los niveles del mar; mayor incidencia de incendios forestales; y la pérdida de biodiversidad, entre otros.

Cuando decimos que el cambio climático es una realidad, nos referimos a que estos cambios no se encuentran en un futuro distante, sino que ya se evidencian en mediciones (por ejemplo, mediciones de temperatura atmosférica, temperatura oceánica, niveles del mar o frecuencia de huracanes) y en las percepciones de diversas poblaciones afectadas. Un hecho alarmante es que 2024 fue el año más caliente desde que se tienen registros: la temperatura promedio a nivel global excedió los niveles preindustriales con más de 1.5 °C, según la Organización Mundial Meteorológica (OMM)⁶.

⁵ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2007. Fourth Assessment Report: Climate Change (2007). Informe del Grupo de Trabajo I - Base de las Ciencias Físicas. RT.2.1 Gases de efecto invernadero. IPCC. https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/tessts-2-1.html

⁶ World Meteorological Organization. (2025) (February 7). WMO confirms 2024 as the warmest year on record, about

El Sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (IPCC) alertó sobre el aumento de temperaturas en los bosques tropicales, la creciente variabilidad en las precipitaciones y la mayor incidencia de eventos climáticos cada vez más extremos como lluvias intensas, sequías e incendios forestales⁷. Como consecuencia, datos del Panel Científico para la Amazonía⁸ sostienen que se ha comenzado a evidenciar el deterioro acelerado de las condiciones de vida de las poblaciones locales en numerosos países y regiones, entre ellos, los Llanos de Moxos y el Beni. Así, el cambio climático ha agravado los riesgos para los ecosistemas y las sociedades humanas, haciendo más evidentes la inseguridad hídrica y alimentaria, la migración climática o la exposición cada vez más alta a desastres “naturales” y enfermedades⁹.

1.55°C above pre-industrial level. World Meteorological Organization. <https://wmo.int/news/media-centre/wmo-confirms-2024-warmest-year-record-about-155degc-above-pre-industrial-level>

⁷ Ometto, J.P., K. Kalaba, G.Z. Anshari, N. Chacón, A. Farrell, S.A. Halim, H. Neufeldt, and R. Sukumar, (2022): Cross-Chapter Paper 7: Tropical Forests. In: Climate Change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 2369–2410, doi:10.1017/9781009325844.024.

⁸ Costa, F., Marengo, J., Albernaz, A., Cunha, A., Cuví, J., Espinoza, J., Fleischmann, A., Jimenez-Muñoz, J., Páez, M., Alagão, C., Schöngart, J. (2023) Sequía en la Amazonía. Policy brief. Science Panel for the Amazon. The Amazon we want. DOI: 10.55161/LVYB6857

⁹ Angarita, H., Baudoin Farah, A., Ten, S., Wolny, S. y Vogl, A. (2025). 'Nos azotan el tiempo de agua y el tiempo seco': Cambio climático en los Llanos de Moxos. En Baudoin Farah, A. y Jiménez E. (Coords.): "El campo en Bolivia: viejos problemas, nuevas fronteras y alternativas". Tejiendo historias: Bolivia, más allá de sus 200 años/ Economía, trabajo y medio ambiente; vol. 4. La Paz: Plural editores (próximamente).

EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS Y EVENTOS DE APARICIÓN LENTA

Fuente: Con base en UNFCCC (2020), elaboración propia, 2025.

FACTORES QUE DETERMINAN LA VULNERABILIDAD CLIMÁTICA

Fuente: Con base en Agarkar y Pourmina (2018), elaboración propia, 2025.

Un concepto clave para entender cómo distintos ecosistemas o grupos de personas pueden sufrir las consecuencias del cambio climático es la vulnerabilidad. El IPCC (2022)¹⁰ propone entender los grados de vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales expuestos al riesgo climático (determinado por el área, la severidad y la frecuencia del evento climático); la predisposición entendida como sensibilidad o susceptibilidad a verse afectada/o negativamente por un evento climático en las condiciones materiales como vivienda o acceso a servicios a nivel de la familia o comunidad; así como la capacidad para hacer frente a este riesgo y adaptarse a la variabilidad del clima o los fenómenos extremos.

Existen muchos factores que pueden incrementar la vulnerabilidad de sistemas naturales y sociales a los efectos del cambio climático. En el caso de los Llanos de Moxos, paisaje biocultural que caracteriza al departamento del Beni, estos factores son: su topografía plana, las altas temperaturas que experimenta debido a su clima

tropical, su marcada estacionalidad anual entre época seca y de inundación, las carencias en acceso a servicios básicos, y la alta dependencia de la población respecto al buen estado de los ecosistemas para sus medios y sistemas de vida.

A esto hay que sumar que esta zona actualmente enfrenta otras presiones que exacerbarían los efectos del cambio climático: el cambio de uso de suelo de sabanas y bosques hacia la agricultura mecanizada de arroz y soya; grandes proyectos de infraestructura vial y energética (como carreteras, hidrovías, represas); el desordenado crecimiento de las ciudades; la expansión sin control de actividades extractivas como la minería; la sobreexplotación de recursos naturales; y la erosión cultural¹¹. Todas estas presiones traen consecuencias negativas sobre los ecosistemas, las condiciones de base para sostener el bienestar de la población a largo plazo y las capacidades de adaptación al cambio climático, mientras que sus beneficios se concentran en pocas manos y en el corto plazo¹².

¹⁰ IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Lösschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, doi:10.1017/9781009325844.

¹¹ Grupo de Trabajo para los Llanos de Moxos (2022). Programa de Conservación y Desarrollo Sostenible de los Llanos de Moxos (1a ed.). Trinidad, Bolivia.

¹² Vogl et al. (2022).

EL ESCENARIO CLIMÁTICO QUE SE VIVE EN LOS LLANOS DE MOXOS

De acuerdo a un recorrido por los 19 municipios del Beni, donde conversamos con representantes municipales, de comunidades indígenas y campesinas, con agricultores y ganaderos, mujeres y hombres de todas las edades, pudimos ver que el cambio climático es percibido como una realidad que se expresa de diversas maneras, como: temperaturas más altas, estaciones menos predecibles, mayores extremos en lluvias, inundaciones y sequías, pérdida de agua en ríos y lagunas, golpes de frío, mayor incidencia de plagas, agua más caliente en los cuerpos de agua, e incluso vientos más fuertes¹³. Si bien la incidencia de fuegos en los Llanos de Moxos -como en el resto de Bolivia- se debe sobre todo a procesos antrópicos de cambio de uso de suelo, el incremento en las temperaturas, sequías y cambios en los regímenes de lluvias pueden aumentar su extensión, intensidad y duración.

Para el Panel Científico para la Amazonía, los llamados mega incendios son aquellos que se extienden por 10 mil hectáreas o más y que surgen de eventos de ignición relacionados, únicos o múltiples¹⁴. En Bolivia se vienen registrando mega incendios de forma consistente desde hace más de una década. Beni y Santa Cruz son los departamentos con más áreas quemadas a nivel nacional: en el caso de Beni ha tenido récords anuales entre uno a dos millones de hectáreas (ha), teniendo como picos los años 2004 y 2005 (2,3 millones de ha cada año respectivamente), 2020 (2,5 millones de ha), 2022 (2,4 millones de ha), 2023 (2,3 millones de ha) y en 2024 el terrible récord de 3,9 millones de ha, año que el país superó todos los registros históricos con 12,6

millones de ha a nivel nacional, según datos de la Autoridad de Bosque y Tierras (ABT) y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)¹⁵.

En consonancia con esta realidad, las proyecciones sobre el clima en Llanos de Moxos confirman estos cambios hacia el futuro. Con base en las proyecciones del IPCC sobre futuros escenarios de clima, consideramos dos proyecciones posibles de cambio climático para los Llanos de Moxos¹⁶. El primer escenario corresponde a la trayectoria más optimista para la región, con implementación de políticas de acción climática a nivel global, neutralidad de emisiones de GEI, pero asumiendo algunos cambios que ya son inevitables; así, en el año 2050 los Llanos de Moxos tendrían un incremento de temperaturas en aproximadamente +1,9 °C¹⁷. El segundo escenario es más pesimista y supone la no implementación de políticas de mitigación a nivel global, así como la persistencia o incremento de GEI que, para el caso de los Llanos de Moxos, apuntan a que en 2050 habrán incrementos en la temperatura de aproximadamente +3,3 °C¹⁸.

15 Sumando Voces (2025) "Defensoría con base en el MMAyA: El 2024 se quemaron 12,6 millones de hectáreas, 65% en Santa Cruz, 31% en Beni y 4% en La Paz". Revisado en 10/07/2025: <https://sumandovoces.com.bo/defensoria-con-base-en-el-mmaya-el-2024-se-quemaron-126-millones-de-hectareas-65-en-santa-cruz-31-en-beni-y-4-en-la-paz/>

16 Vogl, A., et al. (2022). Construcción conjunta de una visión de desarrollo sostenible para los Llanos de Moxos.

17 Este escenario contempla reducción de precipitaciones anuales entre -2 y -4%; disminución del número de días lluviosos por año entre -3 y -4%; reducción de la duración de las rachas de días lluviosos entre -3 y -8%; y el incremento de la magnitud y frecuencia de las precipitaciones extremas en hasta 2%.

18 Este escenario contempla la reducción de las precipitaciones anuales entre -3 y -10%; disminución del número de días lluviosos en el año entre -3 y -5%; reducción de la duración de las rachas de días lluviosos entre -6 y -11%; y el incremento de la magnitud y frecuencia de las precipitaciones extremas en hasta 8%.

13 Angarita, H. et al (próximamente).

14 Costa, F., Marengo, J., Albernaz, A., Cunha, A., Cuví, J., Espinoza, J., Fleischmann, A., Jimenez-Muñoz, J., Páez, M., Alagão, C., Schöngart, J. (2023) Sequía en la Amazonía. Policy brief. Science Panel for the Amazon. The Amazon we want. DOI: 10.55161/LVYB6857

PERCEPCIONES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DEL BENI

Tanto para el escenario optimista como para el escenario más pesimista, todos estos indicadores se agudizan en el horizonte de fin de siglo.

Como se observa en los testimonios del mapa, los actores locales describen diferentes facetas de los cambios en el clima que perciben y su conexión con cambios en su entorno, como modificaciones en ríos, bosques, pozos, etc. Por ejemplo, en Puerto Siles las familias observan temperaturas elevadas y retrasos en la época de lluvias, lo que provoca estaciones secas más largas e intensas: finalmente, hasta “las norias se secan”, nos decían con preocupación. En Guayaramerín, las personas con las que conversamos indican que las estaciones del año se han movido: llueve fuera de los meses, como en agosto. Indican también que las temperaturas son más altas; hace más calor y el aire es más seco, mucho peor con los mega incendios: “Con las quemazones ilas calores son sumamente! Llegamos a 40 grados”, se quejaban. Más allá del cambio climático, las familias reconocen que la falta de lluvias también se debe a la deforestación, impulsada por los cambios de uso de suelo.

Cuando pensamos en la Amazonía o los Llanos de Moxos, casi inmediatamente imaginamos grandes ríos, con familias de ida o retorno en sus embarcaciones, pero en Baures la gente ve que “han desaparecido los barcos, las canoas” del paisaje, en gran parte porque los pequeños ríos ya no son navegables en estaciones secas muy agudas: “Antes el agua duraba más, de octubre a junio. Ahora [es más] seco”, se resignan. Este cambio ha venido lentamente: “en los últimos 17 años, el río se ha ido secando”. Las familias de Baures, sean indígenas, campesinas o ganaderas, coinciden en sus apreciaciones de los cambios en el clima: el tiempo seco es más largo, hay menos lluvias en la época de lluvias y se vive más calor de lo normal: “Esta época estamos a más de 35, hasta 40 grados. Antes máximo era 33. Es por las quemazones, por la industria”, afirman. Así, reconocen dos procesos complejos e interrelacionados por su magnitud: incendios no vistos hace

años y el avance del modelo de desarrollo que apuesta por la expansión del cambio de uso de suelo.

Lo mismo opinan en Exaltación, donde afirman que las quemazones de bosques y pampas son a la vez causa y efecto de los cambios en el clima. El clima ya no encaja con los calendarios y las fiestas y rituales: “Antes desde septiembre empezaba a llover, siempre 11 de septiembre para la fiesta del pueblo”, nos contaban. Ahora tienen más fiestas sin celebrar las lluvias, tienen “sures”¹⁹ hasta agosto. También las inundaciones son más complicadas de predecir, pero por sobre todo la gente reconoce que las temperaturas subieron, hace más calor y la sequía se ha vuelto un serio problema. También en Riberalta la sensación es que con menos bosque hace más calor, hay más ráfagas de viento muy fuertes y más propensión a la expansión de grandes incendios: “no es fijo el tiempo”, dicen.

LOS MEDIOS DE VIDA Y EL BIENESTAR DEPENDEN DE LA ESTABILIDAD DEL CLIMA

El cambio climático afecta a los ecosistemas y los beneficios que proveen a las personas. Estos beneficios están relacionados con soportes materiales de la vida como: el agua, la pesca, la cacería de subsistencia, los alimentos cultivados, los recursos para el aprovechamiento de madera y productos no maderables, suelos fértiles para el cultivo e incluso el aire limpio. Por otra parte, también hay beneficios fundamentales, pero menos visibles como la amortiguación de inundaciones, el control natural de plagas y enfermedades, la recreación en y con la naturaleza, la biodiversidad, el sentido de identidad y pertenencia, y la propia capacidad de regulación del clima. La degradación de estos beneficios o contribuciones de la naturaleza se traduce en pérdidas para los medios de vida de distintos grupos de población de los Llanos de Moxos que dependen en gran medida de estos.

¹⁹ Corrientes de aire frío que llegan del sur continental con o sin lluvia, frecuentemente en los meses de invierno.

Fuente: Con base en Vogl et al. (2022), elaboración propia 2025.

Una borjana nos contó que ahora hacen la siembra en octubre porque “el tiempo seco está más seco, porque tardan más las lluvias”, cuando se las solía hacer en agosto o septiembre con las primeras lluvias que antes llegaban en esos meses. En San Ramón nos decía un funcionario que “ha bajado mucho la vegetación, nadie está sembrando [ya que], se tarda un mes en apagar [los incendios]”. Desde 2019, el comportamiento episódico de los mega incendios es que se extienden de agosto hasta noviembre o diciembre²⁰, generando pérdidas de ciclos agrícolas completos, sobre todo en Santa Cruz y Beni.

²⁰ Según reporta el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA). Ver: <https://simb.siarh.gob.bo>

Además, las familias demoran la siembra por la sequía y los incendios, los cultivos no se desarrollan por el estrés hídrico o no se cosechan a tiempo porque se anegan por la inundación. También está el problema de la aparición más recurrente de plagas en la agricultura, que antes no se veían en estas zonas, como advirtieron en San Borja y en Santa Ana del Yacuma: “no hay la misma producción de antes, hay más plagas”. Y la pesca no está mejor, nos alertaron también en Santa Ana: “Se calientan las aguas de los ríos y las lagunas grandes. [Los peces] no se mueren, pero las escamas se ponen débiles cuando no hay tarope ni yomomo”, por lo que la actividad pesquera también enfrenta problemas. Así mis-

mo pasa con la ganadería, una actividad económica relevante en Llanos de Moxos: “La temperatura está incrementando, y hay menos pasto, menos agua”, nos contó un comunario de Santa Rosa.

En los talleres que realizamos en los distintos municipios del Beni, recogimos las percepciones de los actores locales respecto a los impulsores de cambio que están amenazando los beneficios que reciben de la naturaleza. Las personas reconocen que los bienes del bosque, las sabanas y los humedales de los Llanos de Moxos contribuyen a su bienestar y hacen a la región un lugar único en naturaleza y cultura. Los actores sociales con quienes conversamos también observan que estos valores se están perdiendo o incluso ya escasean, dependiendo de la intensidad de la tendencia a la pérdida.

No todas las amenazas se relacionan directamente con los efectos del cambio climático. Se reconocen, por ejemplo, problemas relacionados con la sobreexplotación de recursos, contaminación de agua y aire o asentamientos no planificados. Sin embargo, las amenazas vinculadas directamente al cambio climático (como inundaciones, especies invasoras o plagas y sequías) e indirectamente (como los incendios) fueron mencionadas frecuentemente.

Entre las contribuciones de la naturaleza al bienestar y los medios de vida más afectados por los efectos del cambio climático se encuentran la agricultura y la producción de alimentos, la disponibilidad de agua (contribución de la naturaleza más altamente valorada a lo largo y ancho de la región), la pesca, la cacería de subsistencia y la calidad del aire. En menor medida, también se mencionó al cambio climático como una amenaza para la ganadería, la calidad del agua, la fertilidad de los suelos, el disfrute de la naturaleza y el potencial turístico.

UNA HISTORIA SOBRE LOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS VIVIDOS EN LLANOS DE MOXOS

¿Cuándo fue la última vez que hubo una gran inundación? ¿O una ola de frío tan fuerte que “congeló” peces en el río? ¿Cuándo ha habido otras sequías o incendios que se quedan grabados en el recuerdo de la comunidad? En un esfuerzo por recordar los eventos climáticos que han marcado a comunarios y comunarias de Gundonovia (GUN), Camiaco (CAM), Mangalito del Río (MAN) y Loma Suárez (LS) realizamos talleres sobre memoria y líneas del tiempo.

Se lograron marcar 15 eventos climáticos en una línea de tiempo de 33 años: los eventos más agudos y significativos fueron las inundaciones de 1992 y de 2014, el golpe de frío (shock térmico) con masiva mortandad de peces de 2008, la sequía de 2024 y los incendios de 2024. Los años entre 2021 y 2023 también fueron secos y, si bien estas sequías fueron menos intensas que en 2024, sus efectos acumulativos se sintieron en la escasez de agua, y las lluvias fueron insuficientes para generar el rebalse tan característico de la región, que rellena las lagunas y aporta nutrientes a los suelos. También se recuerdan otros años (como 2010, 2022 y 2023) en los que bajas temperaturas y bajos niveles de agua en época seca provocaron mortandad de peces, aunque menos graves que en 2008.

Luego de recordar y ordenar estos eventos, las y los comunarios reconstruyeron las vivencias desde sus recuerdos. Por ejemplo, cuando en la inundación de 2014 la población de Gundonovia tuvo que vivir en sus canoas durante meses hasta que el agua bajó lo suficiente; mientras en Loma

Suárez la gente tuvo que vivir en campamentos. Lo mismo les sucedió con los incendios de 2024, que también duraron meses. En Mangalito del Río, un cambio de curso del Mamoré hace más de una década -según rememoran vagamente- aisló a la comunidad del cauce principal de este río. Ahora habitan el “brazo muerto” o meandro que quedó con este cambio de curso del río. En época de extrema sequía la conexión por agua de este meandro con el Mamoré no es posible y la comunidad no tiene ingreso al río. En Camiaco, otro cambio de curso del río -producido hace muchos años perdidos en la memoria- les favoreció con el repentino acceso a la abundancia del río Pojige. En estos últimos años, dado que el agua y los peces escasean en las lagunas de otras comunidades, estas dialogan y generan acuerdos sobre el aprovechamiento del río Pojige.

En las narrativas que se presentan sobre estos eventos extremos podemos vislumbrar los rasgos de la vulnerabilidad y resiliencia de estas comunidades, así como pensar en estrategias de adaptación hacia adelante.

INUNDACIONES

Las comunidades rememoran cuatro episodios de grandes inundaciones con desborde de ríos y otros momentos de “llenuras” sin desborde. La subida de las aguas de los ríos en Moxos es parte del funcionamiento de los sistemas naturales; sin embargo, el nivel y la velocidad con la que crece el agua varían cada año y hacen la diferencia entre llenuras “normales”, inundaciones no extremas e inundaciones extremas. Si bien estos fenómenos forman parte de la conducta estacional en Moxos, el cambio climático está propiciando la incidencia cada vez más frecuente de eventos extremos. Como se mencionó, entre las inundaciones más significativas en la memoria reciente están las inundaciones de 1991-1992, 2007, 2014 y 2021.

En 1992 inundó en febrero y el nivel de agua duró tres meses (GUN); fue una inundación tipo “gateadora”: “el río subió y sobrepasó el nivel del barranco lentamente” (GUN), “fue una llenura grande” (MAN) y la ciudad de Trinidad se anegó. La inundación de 2007 ocurrió en los meses de enero y febrero, con una llenura lenta (LS) que afectó a casi todo el departamento del Beni. Sin embargo, la inundación más grande ocurrida en el siglo XXI -hasta ahora- es la de 2014.

Según recuerdan las comunidades, ocurrió entre febrero y marzo y fue una “gran y fatal inundación” (LS). El agua subió desde el río rápidamente: “fue una gran inundación rápida” (CAM). Hubo un incremento de nivel de más de un metro en horas: “se sabía que era tiempo de inundación, pero no la magnitud” (GUN). Es “costumbre que cada 10 años llene el rebalse de los ríos” (CAM), pero la rapidez y magnitud de la inundación de 2014 sorprendió a las comunidades: “a las cinco de la tarde el agua estaba a la altura del barranco, a las cinco de la mañana las camas estaban flotando”, resumen las familias de Gundonovia. Dada la extensión y profundidad de la inundación, el agua “tardó tres meses en bajar, entre marzo y mayo” (GUN). En Loma Suárez recuerdan que “hasta abril, mayo, las casas todavía tenían nivel de agua a los tobillos y abundante barro; eso tardó en bajar”. Por su parte, la inundación de 2021 ocurrió entre enero y marzo con la elevación de los ríos Mamoré, Ibare, Isiboro y Sécure y “fue la última llenura” (CAM) antes de la racha de sequía que duró hasta 2025²¹.

Con las inundaciones, además de los daños a la infraestructura (casas, escuelas, espacios comunitarios, postas de salud), muchas comunidades pierden sus cultivos, plantaciones y animales de crianza (aves de corral, cerdos, caballos, ganado bovino). La muerte de los animales de monte afecta la provisión de proteínas para las familias indígenas que practican la cacería de subsistencia. Tanto animales silvestres como de cría se re-

²¹ En 2025, también se han presentado inundaciones significativas que han tenido consecuencias devastadoras para muchas familias; a poco más de diez años de la anterior gran inundación.

LÍNEA DEL TIEMPO DE UNA HISTORIA DEL CLIMA EXTREMO Y EVENTOS CLIMÁTICOS DE APARICIÓN LENTA EN COMUNIDADES DE LLANOS DE MOXOS

fugian en las pocas alturas cercanas, cuando las hay, pero el alimento escasea si el agua no baja pronto. En Gundunovia, recuerdan que, durante la gran inundación de 2014: “no se pudo aprovechar toda la carne de ganado ahogado porque no había sal para conservarla, o leña y fósforos para cocinarla”, y que incluso “el ganado que sobrevivió de ahogarse murió luego de hambre porque no había pasturas”. Las familias con las que conversamos recuerdan tiempos de hambre a raíz de esa inundación.

Las personas también se ven obligadas a buscar zonas altas: en Mangalito del Río la escuela funcionó sobre la carretera varios meses en 2014. Estos desplazamientos a veces se convierten en el primer paso de una migración permanente, pues las familias pierden sus medios de vida y no cuentan con apoyo para recuperarlos, como semillas, herramientas de labranza, animales de crianza, entre otros. También porque se ven obligadas a buscar atención médica en las ciudades, ya que las inundaciones traen serios problemas de salud por la contaminación de las aguas, la exposición a la constante humedad y la cercanía

Fuente: Elaboración propia, 2025.

con animales que también buscan refugio en las alturas (por ejemplo, víboras). Por otra parte, con el bajar de las aguas aparecen nuevos desafíos para la recuperación y reconstrucción, como la formación de palosecales (palos y troncos que arrastran los ríos) que obstruyen la navegabilidad o la acumulación de lodo en los chacos o zonas de viviendas, como pasó en Gundonovia y Loma Suárez.

El periódico desborde de ríos y lagunas es necesario para mantener el funcionamiento de los ecosistemas de los Llanos de Moxos. Las comunidades explican que cuando “no hay inundación, los peces no salen de las lagunas al río” (CAM) y “los peces frugívoros no acceden a alimento” (MAN). Después de las inundaciones, “bajan las aguas y hay más peces” (CAM), pues hay “una liberación de muchos peces que salen de las lagunas” (LS). Aunque la conexión del paisaje con el agua también puede generar otro tipo de problemas, como ha ocurrido con la expansión del paiche que, como cuentan en Mangalito del Río, apareció en la laguna San Juan después de la inundación de 2014, o las pirañas que aparecieron “como plaga” y no dejaban aprovechar la pesca.

SEQUIAS

Entre fines de 2021 y fines de 2024 no hubo rebalse de los ríos²² y las temporadas secas fueron largas y duras: “estos años, ya llevamos tres años y no ha llegado, no ha habido, no se ha visto el agua”, comentó un comunario de Mangalito del Río. Esto generó impactos acumulativos que llegaron a sentirse de forma aguda en 2024: “La sequía de ahora está fuerte, hasta casi nos fritó el sol” (LS), “este año [2024] ha habido mucha sequía” (MAN), reflexionaban.

²² Como se mencionó, la temporada de lluvias de fines 2024 e inicios de 2025 ha sido muy intensa, pero también demorada: inició en noviembre y terminó en abril. El evento generó grandes inundaciones. Los datos utilizados para este documento se recogieron hasta noviembre de 2024.

Los impactos de la sequía son múltiples. En casos extremos pueden secarse los pozos o arroyos de los que dependen las familias para la provisión de agua para el consumo humano, incrementando la vulnerabilidad hídrica y sanitaria, como ocurrió en Loma Suárez y Gundonovia. La producción agrícola sufre, amenazando la seguridad alimentaria con la disminución de alimentos y semillas para las siguientes campañas. Escasean frutas (por ejemplo, mangos, guineos y cítricos), así como cultivos anuales como maíz, yuca y arroz. Los comunarios comentan que “las plantas no crecen, quedan hasta ahí -pequeñas- y no dan frutos” (MAN), que “se secaron por dentro las naranjas y toronjas; [mientras] otros cítricos no desarrollaron” (GUN), y que “los plátanos y guineos no engrosaron ‘parejo’: algunos engruesan arriba y por dentro [quedan] secos, ‘chusos’” (GUN). La sequía también parece favorecer el desarrollo de plagas en algunos cultivos base: para la yuca, “el gusano en la rama, [hace que] se quiebre, no engruese, no cueza”. Otras personas con las que hablamos reportan la incidencia de “unos gusanitos que se lo comen los cultivos: plátano, yuca, incluso el arroz. Hasta el arroz se ‘chalea’. El maíz se lo comen [los gusanos]” (GUN).

Existen riesgos e impactos vinculados también al bajo nivel de los ríos. Cuando los niveles en los ríos disminuyen demasiado y estos no se pueden navegar, “los chacos quedan alejados por la falta de conexión por río” (MAN), lo que dificulta las labores agrícolas incluyendo la siembra y la cosecha. Se pierde también el acceso a los bosques por los arroyos, dificultando el acceso a leña, madera, animales para la cacería de subsistencia y otros productos del bosque de los cuales dependen las familias. En 2024, Gundonovia quedó desconectada de otras comunidades del río Isiboro. La disminución en los niveles del agua fue tan grande que también se secaron algunas lagunas, como Jayunaje, y algunos arroyos menores. Entre los bajos niveles del agua y la falta de llenuras que conecten el paisaje, permitiendo la circulación de peces, en las cuatro comunidades se venía observando reducciones en la disponibilidad

de peces para la pesca: “por falta de rebalse no ha habido cardumen” (CAM); “Si la gente no puede capturar ese pescado, se pierde” (LS).

Al igual que las inundaciones, las temporadas extendidas de sequía o los eventos muy extremos generan problemas de salud como enfermedades dérmicas por la sequedad de la piel: “En este tiempo seco, que ha sido estos dos últimos años, que no ha habido inundación, ha provocado más las dermatitis atópicas, ocasionadas por los ácaros” (GUN). Junto con la degradación de la seguridad hídrica y alimentaria, la sequía se convierte en un fuerte impulsor de la migración, ya sea temporal o permanente.

INCENDIOS

La gestión del fuego ha sido parte de la historia de las relaciones entre las culturas y el paisaje en la Amazonía, incluyendo los Llanos de Moxos. Además de la gestión tradicional del fuego, las quemaduras preventivas y controladas estaban pensadas para evitar la acumulación de materia orgánica que se convierte en combustible cuando hay altas temperaturas, condiciones secas y vientos. Sin embargo, los masivos incendios que se viven cada año en el país responden a una lógica diferente: la eliminación de vegetación nativa para facilitar la expansión de la frontera agropecuaria y la extracción total de recursos naturales. Si bien estos incendios son provocados, no naturales, la sequía y las alteraciones en los patrones de lluvia generan condiciones propicias para su propagación²³.

²³ Los incendios afectaron a las cuatro comunidades entre agosto a octubre de 2024; y a nivel nacional los departamentos más afectados fueron Santa Cruz con 68% y en segundo lugar Beni con 28%, de lejos La Paz con 3%. El fuego había abarcado 9,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales en el país, según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en su reporte del 12 de octubre, pero instituciones independientes sostienen que fueron más de 10 millones de hectáreas. La expansión de los incendios superó los registros de mega-incendios ocurridos en Bolivia de forma continua desde 2019.

En las comunidades que visitamos, los años 2023 y 2024 se vivieron incendios grandes. En 2023, en Loma Suárez, recuerdan que los incendios llegaron cerca de sus lagunas. En 2024, con los masivos incendios que se extendieron entre agosto y octubre, los comunarios contaban que: “Ahora ha sido el peor año que hemos tenido de fuego. Ahora ha sido demasiado”, “no había mucha lluvia y hubo incendios de los chacos”.

Los impactos de los incendios en la seguridad, la salud y los medios de vida son dramáticos. El fuego devora bosques, sabanas y humedales. En las cuatro comunidades lamentaron la pérdida de sus montes y el exterminio de los animales silvestres. Con los bosques se quemaron también árboles maderables que son aprovechados por las familias: “la madera ha sufrido mucho por el problema de la quemazón” (LS), se quejaban en Loma Suárez y Camiaco. Todas las comunidades perdieron también áreas de chacos: “se quemó toda la banda del frente donde están los chacos” (GUN) y, en algunos casos, sistemas agroforestales con cacao. La pesca, ya escasa debido a varios años de sequía y la ausencia de desborde de los ríos, se vio muy impactada por las quemaduras cerca de lagunas de Loma Suárez y Mangalito del Río, y ríos como el Mamoré, donde se ubica Camiaco, y el Ibare, donde está Lomá Suárez, “todo en general se incendió: pescado y nosotros más, el Mamoré era súper intenso” (CAM). Los efectos de los incendios en la vida acuática derivan no sólo de la exposición directa al fuego y el calor, sino también de la contaminación de las aguas (especialmente por las cenizas) y la destrucción de la vegetación (que, por ejemplo, provee alimento a los peces frugívoros). Los efectos de la ceniza en la mortandad de peces han sido reportados por los residentes de Gundonovia, Loma Suárez y Camiaco.

Por otra parte, el fuego, el calor y el humo ponen en riesgo la salud y la vida de las personas de forma directa: “llegó el fuego con mucho humo e intoxicó a la comunidad” (LS), se quejaban por igual entre Loma Suárez y Mangalito del Río. El fuego corta las vías de acceso de las personas a servicios básicos (Gundonovia estuvo varios

meses sin agua), aísla (por ejemplo, con el corte de la carretera entre Camiaco y Loreto en 2024) y expone a la gente a una serie de enfermedades: “[luego de los incendios] estuvo la lluvia ácida, parecíamos sarnosos nosotros. Cuando hubo la primera lluvia, granos salían” (LS). Por último, tanto los incendios como las inundaciones también disrumpen la vida diaria de las personas por periodos largos de tiempo, erosionando derechos como el derecho a la educación (por ejemplo, en Loma Suárez, con los incendios de 2024, la escuela cerró por dos meses).

GOLPES DE FRÍO EXTREMO

Las comunidades rememoran cinco años de olas de frío, de las cuales la más relevante es la de 2008 que, según recuerdan, duró ocho días y fue en julio (CAM, GUN). Tanto en 2010, como en 2022, 2023 y 2024, los golpes de frío ocurrieron el mismo mes de julio, aunque para estos años se recuerdan mucho menos intensos que en 2008. La consecuencia más sentida de estos eventos es la mortandad de peces y otros animales acuáticos. Múltiples testimonios marcan lo inusual de estos eventos: “La única vez que vi, la helada más grande que hubo”, recordaba un comunario de Gundonovia: “[fue cuando] la laguna se congeló [...] y los pescados quedaban congelados en las palizadas [al bajar el nivel del agua]. [...] Ni siquiera se deshidrataban, aparecían secos los pescados, los pacuses. Por ahí, toda clase de pescados, petas”. En Camiaco, también recuerdan que, “los pescados grandes murieron. Los recogían del lago”. El nivel de grasa en el cuerpo de los animales emerge como algo significativo para explicar la mortandad: “la muerte de peces con grasa y las tortugas” (LS); “la piraña cuando está gordo se muere, se le cuaja la manteca. Y la peta igual es gordo se

muere; se le cuaja la manteca, su grasa” (MAN). Sin embargo, otras personas expresan que, con los golpes de frío, la muerte de animales acuáticos es generalizada; “se vio mortandad de todo tipo de peces en ríos y lagunas” (GUN); “todo murió: las petas, los pescados, todo dentro el agua. Los pescados grandes lo recogían del lago” (LS); “[vimos] mortandad por frío de surubí, tucunaré, curvina, pacú, tambaqui [...] murieron muturo, tatarugas y bacalao” (CAM).

CICATRICES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS RÍOS, LAS LAGUNAS Y LA PESCA

Las comunidades ribereñas de Llanos de Moxos tienen una relación estrecha con los ríos y con las lagunas: saben navegar por ellas en el día como en la noche, en época seca como de lluvias, es parte de su paisaje tener su puerto y su canoa con un motor peque peque estacionados. En nuestras reuniones con las y los residentes de Mangalito del Río, Gundonovia, Camiaco y Loma Suárez plasmamos conjuntamente los efectos del cambio climático en la geografía de sus comunidades y territorios a través de un trabajo sobre mapas.

En estas cuatro comunidades, la pesca como medio de vida enfrenta cambios y presiones que aumentan con el cambio climático: la reducción del caudal de los ríos, que llega incluso a bajar tanto que rompe con la conectividad del paisaje para los peces, los cambios en los regímenes de inundación con periodos largos sin

rebalses e inundaciones más extremas, y los incendios con sus efectos nocivos en la vida acuática. A esto se suman las presiones del aprovechamiento humano, no siempre sostenible, y resulta una creciente escasez de peces: “es que no hay peces”, repetían en cada comunidad, donde se presentaron casos de pescadores comerciales en cesantía atribuida por ellos a la baja de peces y a la baja rentabilidad, como en Mangalito del Río, Loma Suárez y Camiaco.

Los resultados de los mapas, por otra parte, muestran paisajes degradados por el fuego y ríos que ven afectados sus cauces por la sequía. Siendo este evento el que más huella deja en el nuevo escenario de estos territorios: es el caso del río Isiboro, donde se encuentra Gundonovia, que ha pasado de ser un río vigoroso y rico en peces a un río poco navegable y donde la pesca se hace cada vez más difícil. Según relataron pescadores de Camiaco, Mangalito del Río y Loma Suárez, los accesos a las lagunas donde prefieren pescar también se están haciendo más difíciles por la falta de caudal. Mangalito del Río, al ser una comunidad ubicada al borde de un lago, se queda aislada por más tiempo debido al bajo nivel en la época seca.

Esta escasez agudiza los conflictos sociales relativos al aprovechamiento de los peces y las tensiones entre la pesca de subsistencia y la pesca comercial. Mientras, en Gundonovia y Camiaco

se han definido zonas de protección en el contexto de los planes de manejo de áreas protegidas –la primera- en el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure y -la segunda- dentro del Área Protegida Municipal Gran Moxos. Estos casos visibilizan los desafíos de gobernanza de los recursos pesqueros, que siempre son complejos, y que se están haciendo más difíciles en el contexto del cambio climático.

Todos se ven impactados por la creciente escasez de la pesca. En el caso de los pescadores comerciales, las relaciones desiguales entre “habilitadores” -que adelantan el pago en calidad de deuda para insumos de la pesca- y pescadores contratados, incrementa el riesgo para los segundos: por la sequía necesitan recorrer distancias más largas e invertir más tiempo para obtener las capturas comprometidas, mientras que el incremento de las temperaturas demanda mayores inversiones en hielo y combustible para mantener la cadena de frío. Además, los pagos -que no toman en cuenta este escenario- se usan para cubrir primero sus deudas y solo después les pueden generar ganancias.

Sin embargo, los mapas de estas comunidades también ayudan a visualizar posibilidades de resiliencia y adaptabilidad, con el establecimiento de nuevas reglas de gestión y protección de cuerpos de agua y bosques de ribera; así como la identificación de zonas mejor conservadas y con alto grado de biodiversidad, como sus lagunas.

CAMBIO CLIMÁTICO:

RÍOS, LAGUNAS Y PESCA EN GUNDUNOVIA

"Las tatarugas han viajado al Mamoré [por el bajo nivel extremo del río Isiboro], y ya no nos ha quedado tataruga en este río"

"En junio, julio pasaba hartoo cardumen de pescado. Había surubíes, se pescaba de todo; pero ahorita, ya últimamente, peor este año [2024], nada este año".

"Antes entraba agua [a las lagunas]. Ahorita ya no entra por la sequía. Hace tres años ya que está seco [2022] y está muy flaco el pescado."

"En tiempos de sequía las pampas se arden, el humo cae, la ceniza cae a los lagos y ahí perdemos igual pescado"

Área percibida como más impactada por amenazas

Área percibida como menos impactada por amenazas

Desvío del río Sécore al río Tijamuchi, le reduce caudal. El Sécore se alimenta del Plantota.

"El año pasado [2023] no inundó esto de aquí [la parte de la comunidad cercana al barranco del río]. Otras veces se inunda todo esto. Pero este último año no ha habido."

"No tenemos árboles frutales porque todo se ha quemado, porque las lagunas estas se encuentran en la pampa [las que se quemaron y no tienen frutos]. Y, sin embargo, estas de este otro lado están dentro del monte [las que no se quemaron y tienen frutos]."

Desvío del cauce del río Isiboro hacia el Pojige, reduce caudal. El río Isiboro se alimenta del río Ichoa.

"Hay un río aquí, dijeron que estaban muriendo los peces en la comunidad vecina llamada Lomita Molina. Por ejemplo, por acá en nuestra zona, la causa de la muerte es por la lejía de las quemazones."

"Lo que nos afecta ahora es la quemazón. Quema, llueve y todo el humo y la ceniza se va a la laguna, contamina todo y el pescado ya anda muerto."

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Disminución de la precipitación - Disminución de inundación

Disminución de recursos pesqueros por sequía y fuego

Incendios y alcance a ríos, lagunas, monte y pampa

CAMBIO CLIMÁTICO:

RÍOS, LAGUNAS Y PESCA EN CAMIACO

"En todo lo que es sector encerrado, donde hay laguna, poza, cae el agua sucia [con cenizas de los incendios] y ahí liquida el pescado."

"Porque no había rebalse del río [no hubo cardumen en el Mamoré]. Los pescados salen de las lagunas grandes de los arroyos porque tenemos tantos manantiales, tapados, y ahí el pescado se cría y cuando hay rebalse del río, el pescado ya se distribuye."

"Este año [2024] no ha rebalsado el Mamoré. Por ejemplo, los bosques donde uno entra a cortar madera están cerrados. No se han rebalsado, han quedado secos."

Área percibida como más impactada por presiones

Área percibida como más abundante, disputada y sensible

Pesca hasta puerto Varador

Zona de chacos agrícolas con sequía

Zona ganadera de la comunidad, cerca de área de fuego 2024

Lagunas de autoabastecimiento y zona de cacería de autoabastecimiento

Bosque de frutales conocido como ex-monte, ahora habilitado a navegación por el Pojige

Incendios 2024: cercanos a las lagunas de autoabastecimiento y al río Pojige

ÁREA POBLADA

Disminución de la precipitación - Disminución de inundación

Disminución de recursos pesqueros por sequía y fuego

Incendios y alcance a ríos, lagunas, monte y pampa

"Ya corrió la lluvia y toda esa ceniza escurre a los ríos, a las lagunas cuando llueve. Todas esas las leíjas, ahí es donde se envarasca el pescado. Pero es por los incendios la muerte de los peces en el río Pojige, igual acá en algunas lagunas, aquí en el Mamoré."

"Eso es lo que afecta [el fuego], porque en la primera lluvia ya cae la ceniza al agua y la contamina. En las pampas hay más, eso es lo que friega porque queman, ya llegan las lluvias, escurre todo y ahí mueren pescados."

"Las estancias son las afectadas [por incendios], y a nosotros nos afecta también cuando ya llueve: toda esa ceniza que cae a los ríos, a los arroyos, a las lagunas, y se envarasca el pescado y se muere."

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Límites que Camiaco asume para su pesca

Ruta de pesca comercial

CAMBIO CLIMÁTICO:

RÍOS, LAGUNAS Y PESCA EN MANGALITO DEL RÍO

PESCA HASTA HOLANDA, MÁS ALLÁ DEL POJIGE

Área percibida como más impactada por presiones de mancha urbana

Carretera que conecta con la capital

PESCA HASTA SAN PEDRO, VILLA CHICA, TOBOSO, CERCA DEL RÍO YACUMA

LAGUNA DEL RÍO VIEJO

LAGO SAN JUAN

COPACABANA

LAGUNA PANTACO

LAGUNA LA BOMBA

LA BOMBA

TRINIDAD

Puerto Ballivián

Área de chacos afectados por sequía

Incendios 2024

Ruta de pesca comercial

MANCHA URBANA

"Los peces se han estado muriendo en todas partes. En todos los lugares, en las lagunas, en las pampas, así, por eso que cuando hay inundación no sale. Blanquea las lagunas por la ceniza y mueren tucunaré, curvina, bentón, cuando empieza a subir el agua."

"Desde septiembre la sequía nos encierra en la laguna y no podemos salir al río directamente. Mientras más largo y seco sea, más tardamos en poder salir al río, imagínese estamos en noviembre [2024] y todavía no podemos salir por lo seco que está."

"Tres años que no ha habido inundación a ninguna parte. No entra [el agua] porque el pescado sale de allá [de las lagunas] y muy poco pescado hay."

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Disminución de la precipitación - Disminución de inundación

Disminución de recursos pesqueros por sequía y fuego

Incendios y alcance a ríos, lagunas, monte y pampa

CAMBIO CLIMÁTICO:

RIOS, LAGUNAS Y PESCA EN LOMA SUÁREZ

Gran distribución de área de pesca que se asocia a pesca medianamente abundante. El paiche distribuido en varias lagunas es visto como una amenaza

"Río seco, pozo seco, lagunas bajas y secas. Todo muerto, todo seco. Los peces, a veces las lagunas estaban panditas, y se mueren."

"Porque luego para arriba [hacia San Javier y San Ignacio de Moxos] queman y toda esa agua escurre. Y vienen los pescados y se queda negra el agua. Se pone fea, hedionda, podrida."

"Ahorita con la subida del río, se friega el agua [en contacto con la ceniza del fuego]. Entra en las lagunas, se friega y el pescado se muere. El otro día ¿no? ya había muerto porque se quedó el agua fea"

"Harto se siente (menos peces). Ya por lo que no ha habido llenuras, no ha habido. Más antes, llenitas de agua era esto y se purificaba, digamos, no moría mucho el pescado. Pero ahora por mucha contaminación ya se envarbasca el pescado."

"En sequía el pescado no puede salir a buscar alimento, cuando hay inundaciones el pescado sale, se muda de lugar, y sin embargo ahora que no hay inundación el pescado solo se queda en pozas, en laguna, y no hay para que ellos coman."

"Desde la última inundación del 2014, entonces ahí comenzó ya a flaquear el pescado en el río y no hay pescado en el río hasta en eso estamos mal"

Avance de la frontera agrícola y la deforestación entre Trinidad - San Javier sobre la carretera

Incendios 2024 en zona de frontera agrícola, cerca a carretera, lagunas y río.

Salitral

Hacia arriba, normalmente se pesca hasta las lagunas Rosendi y La Brava. Hacia abajo, normalmente se pesca hasta la boca del río Tijamuchi.

PROPIEDADES PRIVADAS - AVANCE FRONTERA

Disminución de la precipitación - Disminución de inundación

Ruta de pesca comercial

Disminución de recursos pesqueros por sequía y fuego

Incendios y alcance a ríos, lagunas, monte y pampa

Fuente: Elaboración propia, 2025.

CONCLUSIONES: ENTRE LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN

Los testimonios expuestos en este documento hacen evidente que el cambio climático es una realidad presente en los Llanos de Moxos, expresado en la memoria climática, así como en la observación de cambios entre estaciones secas o de inundación: incremento de temperaturas, lluvias más intensas y sequías más agudas, se repiten más en las percepciones de actores campesinos, indígenas, ganaderos, pescadores y funcionarios públicos, que ven con preocupación la transformación de su entorno y la degradación de sus medios de vida.

Al mismo tiempo, subrayamos algunas reflexiones que señalan las mismas personas entrevistadas sobre la conexión entre causas y efectos de la crisis climática. Un representante del municipio de Magdalena señalaba esta agenda urgente: “deforestación y quemas: si no frenamos eso no vamos a poder combatir el cambio climático”. En Huacaraje nos apuntaron a dinámicas de cambio de uso de suelos: “La ganadería contribuye máximamente a la deforestación: empiezan en cultivo y terminan en potrero”, decía un comunario; mientras en Riberalta reconocen la conservación de sus “bosques envidiables” que resisten a la explotación. “Los municipios deberían encargarse de incentivar y normar la reforestación”, recomendaba otra persona de este municipio, dirigiendo la acción a los gobiernos locales en su gran desafío frente al cambio climático.

Como se puede ver, hay mucha gente hablando de cambio climático, es una palabra recurrente y una visible preocupación, tal vez es el momento oportuno de actuar en ese rumbo. En San Joaquín, un comunario nos decía que junto a la reforestación (o arborización como le llamó), extra-

ñaba el apoyo para concientizar a la población, lo que significaría también un necesario cambio social de abajo hacia arriba. Al nivel local y municipal hay que sumar las presiones de la línea de desarrollo nacional y regional; como ya se mencionó, el cambio de uso de suelo que dicta la conversión de sabanas y bosques en campos de cultivos comerciales como arroz y soya, o los incentivos de exportación para la ganadería, así como proyectos de gran infraestructura o extracción como la minería, entre otros.

El paisaje biocultural de los Llanos de Moxos tiene múltiples valores que son potencialidades para mejorar simultáneamente las condiciones ambientales, económicas y sociales de la región. La respuesta a los desafíos del Beni se encuentra en sus propios bosques, sabanas, humedales, lagunas y ríos; así como en su diversidad cultural, su legado arqueológico y el profundo conocimiento de su gente sobre su entorno. Actividades como la pesca, la ganadería en pastos nativos, el turismo y el aprovechamiento de productos del bosque pueden realizarse de forma sostenible, sin destruir el paisaje de Moxos ni la salud de su población, preparando mejor a la región para combatir y lidiar con los impactos del cambio climático.

GORDON AND BETTY
MOORE
FOUNDATION

GRUPO PARA LOS
LLANOS
DE MOXOS

WARNER COLLEGE OF
NATURAL RESOURCES
COLORADO STATE UNIVERSITY

Stanford
University